

R A2 02

НАДГЛЕДАЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА У ТРАНСФОРМАТОРИМА МЕТОДОМ ИСПИТИВАЊА ПОМОЋУ ДАВАЧА СИГНАЛА УЛТРА ВИСОКИХ УЧЕСТАНОСТИ

мр ЂОРЂЕ ДУКАНАЦ*

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај — Метода испитивања парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности је мање осетљива на спољне сметње у поређењу са класичним електричним методама испитивања на нижим фреквенцијама. Ово представља предност при мерењима у присуству сметњи, на пример при мерењима на лицу места или у погону као и за надзор, јер су сигнали парцијалних пражњења често веома слаби. Уобичајеним надгледањем заснованим на анализи растворених гасова у уљу енергетских трансформатора, не добија се податак о месту оштећења потребном за потпуну процену степена оштећења. Међутим, када се давачи монтирају на различитим местима, сигнали парцијалних пражњења ће до појединих давача да стижу при неједнаким временима која се користе за прорачун разлика у времену приспећа сигнала између одговарајућих давача и одређивање места парцијалних пражњења. У овом раду се описују извори парцијалних пражњења у трансформаторима, њихово надгледање помоћу давача сигнала ултра високих учестаности, монтажа давача, конструкција антене давача и могућности одређивања места парцијалних пражњења са два, три и четири давача.

Кључне речи — давач сигнала – енергетски трансформатор – монтажа давача – надзор у погону – одређивање места извора – парцијална пражњења – сигнал ултра високих учестаности.

1. УВОД

Енергетски трансформатори су једни од најважнијих саставних делова у електроенергетским мрежама и они су такође веома скупи и чине високи проценат од капитала електроенергетског система. Због њихове велике основне вредности и одлучујуће улоге у електроенергетским мрежама, постоји све већа потреба за проценом стања и надгледањем без ометања погона трансформатора. Квар трансформатора обично започиње посредством спољашњих догађаја као што су удари грома, склопни прелазни процеси или кратки спојеви. Међутим, подложност овим

* Кнеза Милоша 11, 11000 Београд, Србија, е-пошта: djordje.dukanac@ems.rs

догађајима обично потиче од неких почетних слабости у изолационој систему, које могу да се открију у ранијој фази помоћу надгледања присуства парцијалних пражњења.

Изолациони системи енергетских трансформатора су претежно засновани на папиру и уљу. Они имају историјат поузданог рада током дугих периода, који често трају више деценија. То су органски засновани материјали и када су стално изложени парцијалним пражњењима током дугих периода времена, на крају ће њихово стање да се погорша и доћи ће до потпуног квара трансформатора. Парцијална пражњења се јављају унутар трансформатора када јачина електричног поља локално превазиђе диелектричну чврстоћу изолације. Мада парцијална пражњења могу да буду малог интензитета у својим раним фазама развоја, то је по природи штетан процес, који проузрокује хемијско разлагање и нагризање материјала. У могуће узроке појаве парцијалних пражњења се убрајају: привремени пренапон, почетна слабост у изолацији начињена током производње или погоршање стања изолације услед деловања старења током века трајања трансформатора.

Разлози за увођење сталног надгледања парцијалних пражњења код трансформатора у погону су:

- 1) све већи број трансформатора који су у погону дуже него што је њихов планирани радни век трајања;
- 2) Напреци у методама конструкције трансформатора и увођење нових материјала који су смањили ниво предимензионисања за нове конструкције;
- 3) Захтеви за тачнијим подацима о стању постројења, да би се осигурала безбедност особља и сигурност напајања.

2. ИЗВОРИ ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА У ЕНЕРГЕТСКИМ ТРАНСФОРМАТОРИМА

Поузданост изолације трансформатора се заснива на околностима старења изолације кога проузрокују: радно електрично напрезање, топлотно напрезање изазвано преоптерећењем, механичко напрезање због електрично изазваних вибрација. У могуће недостатке који би могли да проузрокују штетна парцијална пражњења у трансформаторима спадају: 1) корона у уљу (због металне оштре ивице (шиљка)), 2) шупљине, стварање пукотина у чврстој изолацији (папиру или прешпану), или раслојавање међуповршина чврсте изолације, 3) слободни мехурићи у уљу, 4) мале слободне металне и неметалне честице у уљу, 5) метални део на слободном „пливајућем“ потенцијалу, 6) површинско пражњење у уљу.

Оштре металне ивице (шиљци) су понекад неминовно присутне у конструкцији трансформатора. Недостатак може да буде оштра неравнина (шиљак) на металном делу или намотају трансформатора који је начињен током производње или одржавања. Метална оштра ивица (шиљак) ће локално да проузрокује већу јачину електричног поља и да доведе до парцијалних пражњења. Присуство чак и мањег недостатка у саставу изолације, под уобичајеним радним напоном може да створи повећање локалног поља које проузрокује парцијална пражњења. У уљу долази до сложеног процеса делимичне јонизације и рекомбинације током кога се образују гасови и апсорбују уљем. Како се запремина апсорбованих гасова повећава, напон паљења короне и диелектрична чврстоћа обично опадају. Током времена дејство короне би могло да се повећа и чак убрза и да на крају доведе до пробоја у уљу и квара саставног дела трансформатора. Повећање температуре или притиска уља доводи до смањења броја парцијалних пражњења, док повећање количине влаге у уљу доводи до повећања броја парцијалних пражњења. Напон паљења и привидно наелектрисање парцијалних пражњења за корону у уљу нису зависни од старости уља. Међутим, број парцијалних пражњења се смањује, како се повећава старост уља.

Шупљине унутар чврсте изолације (између слојева папира или прешпана) могу да се појаве услед лоше производње или услед старења изолационог материјала [1]. Обично је електрично поље унутар шупљине веће него електрично поље у околном изолационом материјалу. Дејство парцијалних пражњења у шупљини током времена постепено погоршава стање изолације путем хемијских реакција (стварања споредних производа) и бомбардовања честицама (електронима и јонима) површине шупљине, што би на крају могло да доведе до потпуног пробоја. Шупљине напуњене уљем такође могу да подлегну пробоју и да се после тога изазове пражњење у гасу. Електрично гранање (енг. *Electrical treeing*) је појава која започиње од шупљина у чврстој изолацији.

Минерална уља играју важну улогу као расхладна и изолациона средства у високонапонским трансформаторима. Уљем импрегнисани кондензаторски изводни изолатор обично има простор испуњен гасом који се налази на врху проводног изолатора [2]. Улога овог гасног простора јесте да се прилагоди ширењу и скупљању запремине уља услед промена температуре. Када температура унутар изводног изолатора порасте услед оптерећења, азот из простора за ширење уља се раствара у уљу. Ако се оптерећење уклони и изводни изолатор се брзо охлади, уље постаје презасићено са азотом и у уљу могу да се развију мехурићи. Присуство ових мехурића у уљу има утицаја на смањење диелектричне чврстоће уља и унутар проводног изолатора може да започне дејство парцијалних пражњења. Парцијална пражњења могу да доведу до квара диелектрика проводног изолатора. Са повећањем температуре уља расте дејство парцијалних пражњења за мехуриће у уљу.

Један од главних процеса настанка квара у изолацији трансформаторског уља настаје услед постојања слободних честица у течности. Утврђено је да постојање честица у трансформаторском уљу може да смањи његову диелектричну чврстоћу. Честице унутар трансформаторског уља могу да буду покретне проводне или непроводне честице. Непроводне честице су обично влакна и прах од површина изолације од прешпана или папира. Међутим, проводне честице као што су нпр. од челика, алумунијума, бакра и друге би могле да буду најштетније честице у изолацији од трансформаторског уља. Ове проводне честице могу да буду уведене у трансформаторско уље током производње или одржавања или због хабања и кидања металних делова унутар система за хлађење уља током рада.

Парцијална пражњења у уљу услед металних делова на слободном „пливајућем“ потенцијалу [3] се јављају у случајевима слабо уземљених саставних делова на или близу високонапонског електричног кола. При вишој температури опада деловање тако насталих парцијалних пражњења. Појава варничења на електричним контактима се јавља у случајевима слабих контаката или лошег уземљења.

Прешпан (трафо-борд) се често користи у енергетским трансформаторима као изолација. Између намотаја високог напона и ниског напона постоји процеп који је даље подељен на више уљних канала помоћу чврстих изолационих препрека-баријера (слика 1). Ово комбиновање уља и прешпана даје већу диелектричну чврстоћу него њихова појединачна примена. Међутим, услед сложености конструкције трансформатора постоје места где је компонента електричног поља паралелна са површином изолације. Ово значајно умањује диелектричну чврстоћу и могу да се јаве површинска пражњења. Са повећањем температуре уља расте дејство парцијалних пражњења за површинско пражњење у уљу.

Слика 1: Издељен канал помоћу изолационих препрека између намотаја различитих назначених напона.

3. НАДГЛЕДАЊЕ ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА ПОМОЋУ ДАВАЧА СИГНАЛА УЛТРА ВИСОКИХ УЧЕСТАНОСТИ У ЕНЕРГЕТСКИМ ТРАНСФОРМАТОРИМА

Технолошки напреси и истраживања су довели до методе за испитивање парцијалних пражњења помоћу давача електромагнетских сигнала ултра високих учестаности док су трансформатори у погону. Са овом методом се добија одзив на појединачне импулсе парцијалних пражњења и са њом је омогућено да се користе установљене технике анализе парцијалних пражњења, као што су оне засноване на дијаграмима фазне расподеле амплитуда парцијалних пражњења (слика 2).

Слика 2: а) Пример дијаграма фазне расподеле амплитуда парцијалних пражњења у трансформатору преносног односа 110/10kV, снаге 120MVA. б) Област дијаграма фазне расподеле амплитуда парцијалних пражњења која се односи на извор парцијалних пражњења.

Опсег ултра високих учестаности је по правилу одређен као (300 – 3000) MHz. Међутим, спектрална енергија парцијалних пражњења је обично збијена испод 1500 MHz. Из искуства са трансформаторима се предлаже да је најкориснији опсег учестаности за откривање парцијалних пражњења обично (400 – 900) MHz.

Код методе испитивања помоћу давача сигнала ултра високих учестаности одзив је одређен помоћу динамике (покретљивости) наелектрисања парцијалних пражњења. Ови давачи реагују на електромагнетске таласе израчене путем парцијалних пражњења, као резултат убрзања наелектрисања помоћу електричног поља на месту парцијалних пражњења. Према томе, сигнали примљени помоћу давача сигнала ултра високих учестаности имају тежњу да са струјом парцијалних пражњења буду у вези преко временског извода, што је одређено помоћу количине наелектрисања у појединачним импулсима и што је важније помоћу времена пораста импулса.

Одзив код електричне методе испитивања (према стандарду ИЕС 60270) може да буде више зависан од места настанка парцијалних пражњења на намотају, него код мерења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности. Струјни импулси парцијалних пражњења на месту дефекта би могли да обухватају веома широк опсег стварних количина наелектрисања, које би давале исто привидно наелектрисање, у зависности од тога где је одређено место парцијалних пражњења у односу на мерне прикључке. Методом за одређивање места парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности може да се обезбеди овај важан податак о месту извора парцијалних пражњења.

Мерење парцијалних пражњења у енергетским трансформаторима се изводи према стандарду ИЕС 60270 током пријемног испитивања, као дела процеса провере квалитета изолације. После тога, није било уобичајено да се надгледају парцијална пражњења ни на који други начин, осим да се примени редовно испитивање садржаја растворених гасова у узорку трансформаторског уља методом гаснохроматографске (ГХ) анализе (данашње време све више таквим поступком врши надгледање у погону). Код анализе растворених гасова у уљу је потребно да се гасови карактеристични за појаву парцијалних пражњења нагомилају током релативно дугих периода времена. Насупрот томе, код методе испитивања помоћу давача сигнала ултра високих учестаности (слика 3), одзив на почетак парцијалних пражњења и промене у њиховом деловању су трнутне и може да се изводи непрекидно утврђивање правца њиховог развоја, ради успостављања узајамног односа нивоа парцијалних пражњења са условима рада.

Слика 3: Мерни систем за надгледање парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности.

Откривање појединачних импулса парцијалних пражњења у погону представља само по себи изазове, од којих је најважнији обрада количина података које могу да настану. Међутим, развијени су паметни системи и методе вештачке интелигенције које могу да се примене ради процењивања необрађених података, тако да се инжењерима обезбеђује само обавештење на нивоу захтеваном за доношење одлуке. Пошто је сада добро установљена технолошка основа за надгледање [4] и одређивање места парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности у трансформаторима, на располагању је очигледна корист за услужна предузећа због унапређења моћи да се предвиде и предупредe могући кварови и омогући ефикасно управљање имовином.

4. МОНТИРАЊЕ ДАВАЧА И КОНСТРУКЦИЈА АНТЕНЕ ДАВАЧА

Пошто су парцијална пражњења изузетно кратки струјни импулси, она зраче електромагнетске таласе у широком опсегу учестаности. Радни део давача сигнала ултра високих учестаности је пријемна антена за ове електромагнетске таласе, чија је главна предност да давачима није потребан физички додир са проводницима високог напона. Пријемна антена представља уређај за претварање електромагнетског зрачења у простору у електричне струје у проводницима. Дијаграм зрачења антене описује релативну јачину израченог поља у различитим правцима из антене, на сталном одстојању. То је такође и дијаграм пријема зрачења, пошто описује и пријемне особине антене. Добитак антене јесте однос, уобичајено изражен у децибелима, снаге доведене на улазу угледној антени према снази доведеној датој антени како би произвела, у датом смеру, исту јачину поља или једнаку густину тока снаге на истој удаљености.

Антене које теоретски немају ограничења пропусног опсега се називају независним од учестаности. У пракси, граница ниже учестаности је одређена величином антене, а граница више учестаности прецизношћу конструкције антене. Да би се удовољило захтеву за независношћу од учестаности у коначној конструкцији, потребно је да струја слаби дуж конструкције и да буде занемарљива на месту скраћења. Да би се јавило зрачење и слабљење, наелектрисање мора да се убрза (или успори) и ово се дешава када је проводник закривљен или савијен нормално у односу на правац у коме путује наелектрисање.

У практичним применама се углавном користе две технологије давача сигнала ултра високих учестаности (слика 4) за мерење парцијалних пражњења у унутрашњости енергетских трансформатора [5]. Изазов је да радни део давача мора да има отворени пут према електромагнетским поремећајима унутар суда. Ово значи да давачи или морају да буду монтирани у унутрашњости, што се најбоље изводи при производњи, или морају да буду накнадно монтирани на неком отвору у зиду суда. Овај отвор може да чини прозор од диелектрика или постојеће приступно место, као што је резервни уљни вентил којим се обезбеђује путања сигнала до давача унутар суда. У случају прозора од диелектрика, на првом месту је још увек проблем монтирања прозора, пошто они обично нису обезбеђени на енергетским трансформаторима.

Давач на слици 4а) је конструисан за накнадну уградњу у трансформаторима са уљним пропусним вентилом са називним пречником 50mm или 80mm. Давач на слици 4б) се монтира непосредно на зид суда на новим трансформаторима коришћењем прозора од диелектрика. Прстен од нерђајућег челика је заварен уз отвор на зиду суда. Прозор од диелектрика служи као препрека за уље. Давач сигнала ултра високих учестаности се монтира на прстену са антенном унутар прозора од диелектрика и на тај начин унутар трансформатора. У случају давача на прозору, измене на суду се свде на најмању меру и замена самог давача на терену би могла да се одвија без сметњи (мада би прекид рада могао да буде неопходан, ако би приступање давачу подразумевало повреду безбедносних међурастојања од делова под високим напонам).

а)

б)

Слика 4: Две врсте давача сигнала ултра високих учестаности у опсегу (300 – 3000)MHz: а) давач у облику сонде монтиран кроз уљни пропусни вентил на суду трансформатора, б) плочасти давач који се монтира кроз отвор на суду трансформатора.

За даваче на прозору обично се користи Архимедова спирална антена (слика 5а)) или Хилбертова фрактална антена (слика 5б)). Спиралне антене припадају класи фреквентно независних антена. Поларизација, дијаграм зрачења и импеданса таквих антена остају практично непромењени у великој ширини опсега учестаности. Такве антене су унутрашње кружно поларизоване са малим добитком. Антене овог типа су мале величине и њени намотаји чине да је изузетно компактне конструкције. Идеално, електрична величина таквих антена остаје стална у целом електромагнетском спектру. Да би се разликовала физичка од електричне величине антене дефинише се електрична величина антена с обзиром на заузету запремину у односу на радну таласну дужину. Електрично мала антена је она чија је укупна запремина коју заузима таква да је ka мање или једнако 0,5, где је k таласни број $2\pi/\lambda$ за слободни простор, док је a полупречник лопте кога ограничава највећа димензија антене. Компактна и чврста конструкција чине спиралну антену најповољнијим давачем за непосредно монтирање на високонапонским трансформаторима.

Конструкција Хилбертове фракталне антене (слика 5б) има важне радне особине које задовољавају мерила величине и ширине опсега учестаности захтеване за успешно откривање и разврставање парцијалних пражњења [6]. Фракталне антене су микротракасте антене код којих се примењује стална само симетрична природа фракталних геометрија, да би се постигла главна особина широког опсега учестаности. Најповољнија конструкција за ову примену је четвртог реда и има бочну димензију од 100 mm, пречника проводника антене 2 mm, линијског дела дужине 6,67mm, на штампаној плочи дебљине 1,5 mm са релативном диелектричном константом од 4,4. Усмереност антене омогућава да се открије дејство парцијалних пражњења скоро свуда унутар суда трансформатора напуњеног уљем.

Због ограничења које се намеће за пречник сонде давача предвиђеног за уградњу путем уљног пропусног вентила, радни део давача је проста једнополна антена (слика 5в)). Различите конструкције давача у облику сонде могу да се разликују: обликоване једнополно, у виду диска и купастог облика [7]. Једнополна антена за откривање парцијалних пражњења у изолацији уља је била пројектована и произведена коришћењем једначине: $v = \lambda x f$. Дужине једнополних антена са резонантном учестаношћу од 500MHz и 1GHz су 150mm и 75mm, респективно, због тога што је за дужину антене добра једна четвртина таласне дужине.

Слика 5: Конструкције антена за даваче сигнала ултра високих учестаности: а) Архимедова спирална антена, б) Хилбертова фрактална антена, в) Једнополна антена.

5. МОГУЋНОСТИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА

Метода испитивања парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности обухвата откривање електромагнетских прелазних режима и ефикасна је метода за одређивање места извора парцијалних пражњења [8]. Ово је важна могућност, зато што се за одлуке о предузимању исправљања недостатка у енергетском трансформатору захтева знање о месту неисправности. Сваки импулс парцијалних пражњења снимљен давачима ће да обезбеди обавештење о месту парцијалних пражњења, у облику временских разлика у приспећу сигнала између 2, 3 или 4 давача.

Чак и пар давача може значајно да сузи процењено место парцијалних пражњења (слика б). Разлика у времену простирања сигнала ултра високих учестаности Δt може да се измери за обе сонде. Одговарајућа разлика у дужинама пређених путева сигнала од места настакна парцијалних пражњења до појединих давача је $\Delta d = d_2 - d_1 = v_u \cdot \Delta t$ (где је $v_u = 20 \text{ cm/ns}$ - брзина простирања електро-магнетских таласа у уљу). У простору скуп тачака на којима може да се налази место парцијалних пражњења у трансформаторском суду за задату разлику у временима приспећа сигнала за два давача лежи на површини левог крила обртног хиперболоида за $\Delta d > 0$, односно на површини десног крила обртног хиперболоида за $\Delta d < 0$. У граничном случају за $d_2 - d_1 = 0$, површина могућих места парцијалних пражњења се своди на раван која дели трансформаторски суд на пола.

Слика 6: Геометријско одређивање места парцијалних пражњења са два давача сигнала ултра високих учестаности у облику сонде.

Са два давача сигнала ултра високих учестаности, тачност је довољна за одређивање фазе у којој се јављају парцијална пражњења или да ли је извор парцијалних пражњења близу регулационе склопке.

Из једначине растојања између извора парцијалних пражњења (i) и давача (j):

$$d_{ij} = v_u \cdot t_j = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2} \quad (1)$$

могу за три давача монтирана у трансформатору (узимајући да је $j = 1, 2, 3$) да се напишу три једначине са четири непознате величине (а то су координате извора x_i, y_i, z_i и нпр. време t_3 за које сигнал прелази растојање између извора парцијалних пражњења и угледног давача 3). Непозната времена t_1 и t_2 могу да се изразе преко времена t_3 и одговарајућих разлика у временима приспећа сигнала од извора парцијалних пражњења до два посматрана давача (нпр. $t_1 = t_3 + \Delta t_{13}$). Разлике у временима приспећа сигнала од извора парцијалних пражњења до два одговарајућа давача могу да се одреде нпр. применом методе откривања прве вршне вредности сигнала која, поређењем по апсолутним вредностима, треба да је већа од одговарајуће вредности прага која обично износи 25–30% највеће вршне вредности сигнала за посматрани давач.

Да би се добио решив систем једначина требало би да се сва три давача и извор парцијалних пражњења налазе у истој равни. Додатно се олакшава процена места парцијалних пражњења у трансформаторском суду ако се претпостави да су сва три давача постављена на истој водоравној линији (слика 7а) која се узима за x осу, јер је тада њихова z координата (по усправној оси) једнака нули. Ако се кроз неки од давача постави координатни почетак његова h_e и y -координата да буде једнака нули. Могућих равни које пролазе кроз заједничку праву која пролази кроз даваче има много у опсегу углова -90° – 90° . За сваку од равни могуће је да се одреди једно могуће место извора парцијалних пражњења. Међутим у простору, скуп тачака у којима се налази могуће место парцијалних пражњења чини део кружне линије у усправној равни нормалној на водоравну праву на којој се налазе давачи. Полупречник кружне линије представља најкраће (тј. управно) растојање од било ког места парцијалних пражњења на кружној линији до праве на којој се налазе давачи. Са три давача сигнала ултра високих учестаности могуће је да се тачније процени место парцијалних пражњења него са два давача, јер се сада оно налази на делу кружне линије у равни, а не на делу површи двокрилног обртног хиперболоида.

Да би се проценило место извора сигнала у тродимензионалном простору, требале би да се користе најмање четири антене (слика 7б)), пошто су непозната времена пристизања сигнала парцијалних пражњења од извора до појединих давача [9]. Кашњење у простирању сигнала од места парцијалних пражњења до сваког давача може да се користи за просторно одређивање места извора парцијалних пражњења. Када се једначина (1) примени на сва четири давача (за $j = 1, 2, 3, 4$) добијају се четири једначине са четири непознате. Осим координата положаја извора парцијалних пражњења, за непознату величину узима се и нпр. време t_4 приспећа сигнала од извора до изабраног референтног давача 4.

a)

б)

Слика 7: а) Три плочаста давача сигнала ултра високих учестаности поређана по једној водоравној линији на суду енергетског трансформатора. б) Одређивање места извора парцијалних пражњења (I) у суду трансформатора, помоћу четири давача сигнала ултра високих учестаности (D_1 , D_2 , D_3 и D_4).

У програмском пакету Matlab извршено је опонашање сигнала парцијалних пражњења (слика 8), и применом методе одређивања прве вршне вредности при поређењу са вредношћу прага за сваки сигнал одређене су разлике у временима пристизања сигнала од извора до одговарајућих давача и израчунат је положај места извора парцијалних пражњења. Претпостављени су експоненцијално опадајући синусоидни сигнали парцијалних пражњења на ултра високој учестаности од 600MHz, амплитуде 10mV, са временском константом опадања 50ns. Као пример узет је енергетски трансформатор за виши назначени напон 400kV и назначену привидну снагу 450MVA, који има димензије суда дужине 10m, ширине 3,5m и висине 4m. За координате постављања мерних давача су биле изабране следеће вредности:

$$D_1(375\text{cm}, -56,87\text{cm}, 390\text{cm}), D_2(-44,44\text{cm}, -133,33\text{cm}, 393\text{cm}), D_3(89,74\text{cm}, 165,27\text{cm}, 394\text{cm})$$

$$\text{и } D_4(437,5\text{cm}, 245\text{cm}, 391\text{cm}).$$

Разлике у временима приспећа сигнала од извора парцијалних пражњења до одговарајућих давача су:

$$\Delta t_{14} = -3,97\text{ns}, \Delta t_{24} = -20,94\text{ns} \text{ и } \Delta t_{34} = -16,28\text{ns}.$$

После уношења неопходних података у програм и његовим извршењем добијене су координате положаја извора парцијалних пражњења:

$$I(-369,57\text{cm}, 35\text{cm}, 115,38\text{cm}).$$

Тачност одређивање времена у приспећу сигнала зависи од таласног облика парцијалних пражњења на кога утичу различити чиниоци, тј. облик струјног импулса парцијалних пражњења, унутрашња путања простирања, околни шум, ширина пропусног опсега учестаности и време одзива давача. Ови чиниоци могу да проузрокују неке тешкоће за одређивање тачних времена приспећа сигнала. На последња два чиниоца може да се утиче преко мерног система.

Слика 8: Симулација сигнала ултра високе учестаности који пристижу из извора парцијалних пражњења до давача 1, 2, 3 и 4 у различитим временима.

6. ЗАКЉУЧАК

Метода мерења парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности је корисна због веће отпорност на шум, што значи да ова метода може да се примени за мерења парцијалних пражњења у околини са сметњама, на пример, када енергетски трансформатор ради у постројењу. Одржавају се облици и придружене учестаности импулса помоћу давача сигнала на ултра високим учестаностима. Ово појава је важна пошто различите врсте недостатака могу да створе сигнале парцијалних пражњења различитих облика и учестаности, што у многим случајевима помаже у препознавању и одређивању места парцијалних пражњења. Већа осетљивост откривања сигнала парцијалних пражњења код ове методе омогућава да се одреде локални недостаци унутар изолационог система енергетског трансформатора. Давачима није потребна електрична веза са високонапонским колима. Могу да се монтирају и замењују на за то предвиђеним местима без потребе за искључењем енергетског трансформатора из погона.

Место парцијалних пражњења може да се одреди помоћу програма у Matlab-у применом једне од метода нпр. откривањем прве вршне вредности сигнала са сваког давача, налажењем разлика у временима приспећа сигнала од извора до одговарајућих давача (од који је један угледан за остале) и применом одговарајућих једначина.

7. ЛИТЕРАТУРА

- [1] Rogier A. Jongen, Peter Morshuis, Sander Meijer and Johan J. Smit: "Identification of Partial Discharge Defects in Transformer Oil", CEIDP '05. 2005 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, DOI: 10.1109/CEIDP.2005.1560745;
- [2] ABB Product Group Insulation & Components, "Bubble Evolution in Bushings", 1ZBC000001C2704, 2011-05-04.
- [3] Sun-geun Goo, Hyeongjun Ju, Kijun Park, Kiseon Han, Jinyul Yoon: "Ultra-high frequency spectral characteristics of partial discharge in insulation oil", 2008 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Pages: 64 - 67, DOI: 10.1109/CMD.2008.4580231;
- [4] Ha-Young Lee, Jae Ryong Jung, Young Min Kim and Hang Jun Yang: "A UHF PDM (Partial Discharge Monitoring) System for High Voltage Power Transformer", 2014 IEEE International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis;

- [5] Jürgen Fabian, Martin Neuwersch, Christof Sumereder, Michael Muhr and Robert Schwarz: “State of the Art and Future Trends of Unconventional PD-Measurement at Power Transformers”, Journal of Power and Energy Engineering, June 2014, DOI: 10.17265/1934-8975/2014.06.015;
- [6] H. H. Sinaga, B. T. Phung, and T. R. Blackburn: “ Design of ultra high frequency sensors for detection of partial discharges ”, Proceedings of the 16th International Symposium on High Voltage Engineering, 2009 SAIEE, Innes House, Johannesburg;
- [7] Zhuorui Jin, Caixin Sun, Changkui Cheng, Jian Li: “Two Types of Compact UHF Antennas for PartialDischarge Measurement”, 2008 International Conference on High Voltage Engineering and Application, Pages: 616 - 620, DOI: 10.1109/ICHVE.2008.4774011;
- [8] Martin Siegel, Michael Beltle, Stefan Tenbohlen, Sebastian Coenen: “Application of UHF sensors for PD measurement at power transformers”, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (Volume: 24, Issue: 1, Feb. 2017), DOI: 10.1109/TDEI.2016.005913;
- [9] Peter Kakeeto, Martin Judd, John Pearson and David Templeton: “Experimental investigation of positional accuracy for UHF partial discharge location”, 2008 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, DOI: 10.1109/CMD.2008.4580467.

PARTIAL DISCHARGE MONITORING AND LOCATION IN TRANSFORMERS USING TESTING METHOD WITH ULTRA HIGH FREQUENCY SENSORS

M.SC.DJORDJE DUKANAC

JOINT STOCK COMPANY "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BELGRADE

BELGRADE

SERBIA

Abstract — Test method with ultra high frequency sensors is less sensitive on external interferences in comparison with classical electrical testing methods. This makes advantage at measurements in noisy environments, for instance, at onsite measurements or in service as well as for condition monitoring, because partial discharge signals are often very weak. Usual partial discharge monitoring based on dissolved gas analysis in power transformers does not provide information about defect location, which is necessary for full assessment of defect severity. Nevertheless, when ultra high frequency sensors are mounted on different places, partial discharge signals will get to individual sensors at unequal times, which can be used for calculation of time differences of arrival between corresponding sensors and partial discharge localization. In this article are discussed partial discharge sources in power transformers, transformer monitoring by UHF sensors, mountings of sensors, antenna constructions and capabilities of partial discharge location using two, three and four sensors.

Keywords — condition monitoring – partial discharge – power transformer – sensor mounting – source location – UHF sensor – ultra high frequency signal.